

**"Régimen aplicable al interés corriente en los contratos de mutuo por la Empresa
GMG Grupo Monge, en la ciudad de León, Nicaragua".**

Ofilio Hernández Durán¹

I. Introducción

La presente investigación lleva por título "Régimen aplicable al interés corriente en los contratos de mutuo por la Empresa GMG Grupo Monge, en la ciudad de León, Nicaragua".

Como objetivo general me propuse analizar el régimen jurídico aplicable al interés corriente en los contratos de mutuo por la Empresa GMG Grupo Monge. Como objetivos específicos me propuse identificar la naturaleza jurídica de la Empresa GMG Grupo Monge y determinar el régimen jurídico aplicable al interés corriente en los contratos de mutuo que impone la Empresa GMG Grupo Monge a sus clientes.

La metodología utilizada en la presente investigación es teórico documental, el método utilizado fue el sistémico, de estudio de casos descriptivo y deductivo.

Grupo Monge se define como una corporación de capital costarricense que se dedica a la venta al detalle de electrodomésticos y muebles, su misión es dar acceso a las familias de menor ingreso productos duraderos con opciones de crédito y servicios financieros relacionados.

Dicha empresa cumple con las características propias de una empresa comercial ya que solo se encarga de la distribución, traslado almacenaje y venta de productos.

¹ Profesor de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNAN – León. Máster en Derecho de Empresas (UNAN – León).

Podríamos deducir que Grupo Monge se somete en sus actividades al Régimen establecido por la Ley 842, ya que todos sus actos jurídicos son bajo una relación de consumo.

Según establece el arto. 75 los contratos de mutuo con garantía prendaria regulan los intereses los cuales no deben de exceder dos veces la tasa promedio ponderada que cobren los bancos comerciales autorizados.

Se analizó un contrato de mutuo de un cliente de la compañía GMG para determinar si se cumple con los criterios del arto. 75 de la Ley 842.

Se concluye que GMG El interés del 89.76% que GMG Servicios de Nicaragua S.A impuso a su cliente a través de un contrato de adhesión (mutuo) a su cliente es legal en base al artículo 73 de la ley, 769. El legislador no impuso limites en cuanto a los intereses que las microfinancieras pueden cobrar en los contratos celebrados con sus clientes.

La empresa GMG Grupo Monge se aprovecha del desconocimiento de sus clientes al ordenamiento jurídico aplicable, su naturaleza jurídica y las forma en que opera al imponer intereses leoninos, lo que hace de este negocio legítimo, pero moralmente injusto.

II. Diseño Metodológico

La investigación es de tipo teórico documental ya que para su realización se utilizaron fuentes de tipo documental como la Constitución Política, La ley 842, Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias, Ley de las micro financieras, doctrina sobre derecho empresarial, derecho de las personas consumidoras y usuarias.

El método utilizado fue el sistémico ya que propicia el estudio de un objeto que integra una estructura compleja y sistémica conformada por diferentes partes y eslabones que tienen funciones específicas, pero que interactúan como una realidad integral.

Es deductivo ya que el análisis realizado fue de lo general a lo particular, lo que implicó sistematizar conocimiento y establecer inferencias que se aplican a varias situaciones y casos pertenecientes a un conjunto. Dicho método posibilita establecer conclusiones y predicciones².

Utilizamos el método de estudio de casos porque analizamos un contrato de mutuo de un cliente de la Empresa GMG Grupo Monge para verificar la forma en que se pactan los intereses y si estos están conforme a la normativa de Derecho de consumo en Nicaragua.

El alcance de la presente investigación es descriptivo ya que se expusieron características, propiedades y manifestaciones del objeto abordado. Se recolectó, ordenó, jerarquizó información, identificó categorías y estableció relaciones, etc. Con esto se brindó una comprensión general del fenómeno esbozando juicios sobre éste³.

III. Concepto de Empresa

Para Manuel Broseta Pont "la empresa es aquella organización de capital y de trabajo destinada a la producción o a la mediación de bienes o de servicios para el mercado, planificada con arreglo a un criterio de economicidad"⁴.

² Villabella, Carlos Manuel. *Investigación y comunicación científica en la ciencia jurídica*. Primera Edición, Puebla, México 2009. Pág. 96.

³ *Ibidem*. Pág. 33.

⁴ Broseta Pont, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil*. II Edición. Tecnos 2002. Pág. 134

Juan Font Galán define a la empresa "como una modalidad de riqueza productiva, constitutiva de un bien o valor patrimonial de explotación, resultante de la materialización de la iniciativa creadora del empresario, de la proyección patrimonial de su labor organizadora de los distintos factores productivos, facultades, poderes y técnicas jurídicas, y de la actividad de producción e intermediación de bienes y servicios para el mercado a través del establecimiento mercantil"⁵.

El valor patrimonial de explotación se funda en tres soportes fundamentales: el empresario (sujeto organizador), el establecimiento (objeto organizado) y la organización. La empresa en sentido jurídico, será el resultante patrimonial (valor de explotación) o suma de conjuntos factoriales conexos a esos soportes⁶.

A juicio del autor de la presente investigación la empresa es una organización económico social compuesta por elementos materiales, inmateriales, humanos, técnicos y financieros destinada a la producción de bienes y servicios para satisfacer las necesidades del mercado con la finalidad de obtener beneficios económicos a sus dueños.

1. Empresas comerciales

La empresa comercial se define como "la unidad económica que, a partir de la combinación de diferentes factores humanos, materiales y funcionales, compra bienes y

⁵ Font Galán, Juan. *La empresa en el Derecho Mercantil*. En Guillermo J. Jiménez Sánchez (Coord.) Derecho Mercantil I. 12ª edición actualizada. Barcelona. Ariel Derecho. 2000. Pág. 78.

⁶ Ídem.

servicios a los productores con el fin de ponerlos en el mercado para cubrir las necesidades de los consumidores y obtener beneficios económicos"⁷.

2. Características de las empresas comerciales

Factores de la empresa comercial:

1. Unidad económica, intercambio de productos, servicios y flujos monetarios.
2. Recursos humanos: Directivo y trabajadores.
3. Recursos materiales.
4. Recursos funcionales: el tiempo, el espacio y la organización.

3. Función de la empresa comercial:

Poner a disposición del mercado de bienes y servicios producidos por otras empresas para satisfacer las necesidades de los clientes y usuarios.

4. Objetivos de la empresa comercial:

1. Facilitar a los clientes la satisfacción de sus necesidades.
2. Obtener beneficios económicos.

IV. Breve evolución histórica del derecho de los consumidores.

1. Nivel Internacional

Como antecedente inmediato de los derechos de los consumidores podemos remontarnos a los años sesenta cuando se identifica al consumidor como un grupo social definido al que debía brindarse protección especial.

⁷ Anónimo. *La función de la empresa comercial*. Disponible en: https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2018/09/operaciones_compraventa_libroalumno_unidad1muestra.pdf Fecha de consulta: 15 de Octubre de 2019.

La primera ley de defensa de los consumidores en los Estados Unidos fue propiciada por el Presidente John F. Kennedy. Dicha normativa protegía los siguientes principios básicos:

- Derecho de protección y seguridad.
- Derecho a ser informado.
- Derecho a la libre elección.
- Derecho a ser escuchado.

En la década de los ochenta las Naciones Unidas a través del Consejo Económico y Social aprobó las directrices para la protección del consumidor que entre sus objetivos más importantes están:

1. "Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus habitantes en calidad de consumidores.
2. Facilitar modalidades de producción y distribución que respondan a las necesidades y los deseos de los consumidores;
3. Alentar a quienes se ocupan de la producción de bienes o servicios y su distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de conducta.
4. Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas las empresas, a nivel nacional e internacional, que perjudiquen a los consumidores.
5. Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor.
6. Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del consumidor.

7. Promover un consumo sostenible”⁸.

2. Régimen de Protección de los Derechos de las personas consumidoras y usuarias en Nicaragua.

En el caso de Nicaragua el derecho de los consumidores se desarrolla en la época de la Revolución Sandinista con el decreto 323 del 22 de febrero de 1980.

Dicha normativa estaba dirigida a regular la fijación de precios de:

1. Las materias primas, insumos y otros productos elaborados o manufacturados en Nicaragua que sean determinantes en el proceso de transformación, y por lo tanto incidan en el costo de los productos terminados, artículos o alimentos básicos de consumo popular⁹.

Posteriormente se promulga el decreto 150 de 1986, Ley creadora del Registro de los consumidores.

Dicha ley tuvo como objetivo fundamental garantizar la adecuada distribución de los productos básicos necesarios al pueblo consumidor en cada una de las Regiones y zonas especiales del país¹⁰. Las leyes promulgadas en la década del ochenta estaban enfocadas en garantizar el abastecimiento de bienes de consumo “y no una protección efectiva de los derechos de los consumidores”¹¹.

⁸ Naciones Unidas. *Directrices para la protección del Consumidor*. 1985. Disponible en: https://unctad.org/es/PublicationsLibrary/ditccplpmisc2016d1_es.pdf Consultado: 15 de octubre de 2019.

⁹ Decreto 323 de 22 de febrero de 1980. Publicado en la Gaceta Número 50 del 28 de febrero de 1980.

¹⁰ Decreto 150 de 1986, publicado en la Gaceta Número 16 del 23 de enero de 1986.

¹¹ Torrez Hernández, Gustavo. *Derecho de consumo y protección de las y los consumidores*. 2016. Documento preparado para la Maestría de Derecho de Competencia de la Universidad Centroamericana.

En el año de 1994 se publica la ley 182, Ley de defensa de los consumidores, la cual tuvo por objeto "garantizar a los consumidores la adquisición de bienes o servicios de la mejor calidad, en sus relaciones comerciales, mediante un trato amable, justo y equitativo de parte de las empresas públicas y privadas, individuales o colectivas"¹².

La ley 182 no tuvo aplicabilidad práctica debido que no fue reglamentada en su momento por el Poder Ejecutivo. Cinco años después la Asamblea Nacional publicó el reglamento a la ley 182, Ley de defensa de los consumidores.

En el año 2013 se aprobó la ley 842, Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias y el decreto 36-2013, reglamento a la ley 842.

Dicha norma jurídica tiene por objeto:

- a. "Establecer el marco legal de protección de los derechos de las personas naturales y jurídicas que sean consumidoras o usuarias de bienes y servicios, procurando la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones de consumo con las personas proveedoras de bienes y servicios públicos, privados, mixtos, individuales y colectivos.
- b. Garantizar a las personas consumidoras y usuarias la adquisición de bienes o servicios de mejor calidad.
- c. Promover y divulgar la cultura de consumo responsable, respetuoso y educación sobre los derechos de las personas consumidoras y usuarias"¹³.

El ámbito de aplicación de la ley 842 establece que "están sujetos a las disposiciones de la ley todos los actos jurídicos bajo la relación de consumo o en una etapa preliminar a

¹² Ley 182. *Ley de defensa de los consumidores*. La Gaceta Diario Oficial Número 213 de noviembre de 1994.

¹³ Ley 842. *Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias*. Publicada en la Gaceta Diario Oficial número 129 del 11 de julio de 2013.

esta, dentro del territorio nacional; se aplicará a todas las personas proveedoras, se trate de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. También se consideran consumidoras o usuarias a microempresas cuando éstas evidencien una situación de asimetría informativa con las personas proveedoras respecto de aquellos bienes o servicios que no formen parte del giro propio del negocio.

Los entes reguladores actuarán como autoridades específicas para aplicar la presente ley en su sector respectivo, sin perjuicio de las regulaciones particulares que sobre la protección a las personas consumidoras estipulen las leyes del sector"¹⁴.

V. Análisis del régimen jurídico aplicable al interés corriente en los contratos de mutuo por la Empresa GMG Grupo Monge.

1. Perfil de GMG Grupo Monge.

Grupo Monge es una corporación de capital costarricense que se dedica a la venta al detalle de electrodomésticos y muebles en Centroamérica y Suramérica, contando actualmente con tiendas en Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Perú¹⁵.

La misión de Grupo Monge es "actuar con integridad e innovación para dar acceso a las familias de menor ingreso de Latinoamérica a productos duraderos con opciones de

¹⁴ Artículo 2 de la ley 842.

¹⁵ Grupo Monge © 2011. Consulta: 16 de octubre de 2019. Disponible en:
<http://www.grupom.net/Qui%C3%A9nessomos/PerfildelaEmpresa.aspx>

crédito y servicios financieros relacionados, con talento de alto calibre, liderazgo en crecimiento y rentabilidad superior"¹⁶.

Se realizó una revisión documental y en el internet para identificar la naturaleza jurídica de la empresa GMG Grupo Monge y describimos lo siguiente:

1. En un contrato de mutuo que tuvimos a mano expresa que GMG Servicios Nicaragua S.A es una sociedad organizada y constituida de conformidad con las leyes de la República de Nicaragua.
2. En la página web oficial de Grupo Monge expresa que es una corporación de capital costarricense que se dedica a la venta al detalle de electrodomésticos.

La Empresa GMG Grupo Monge cumple con todas las características de una compañía mercantil en la clase específica de sociedad anónima. Cumple con todas las características de una empresa comercial, es decir, ya que solo se encarga de la distribución, traslado almacenaje y venta de productos.

2.Régimen jurídico aplicable

Según el perfil y la naturaleza jurídica de la Empresa GMG Grupo Monge se deduce que el régimen jurídico aplicable es la Ley 842, Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

El artículo 2 de la ley 842 expresa que "están sujetos a las disposiciones de esta ley, todos los actos jurídicos bajo la relación de consumo o en una etapa preliminar a esta, dentro del territorio nacional; se aplicará a todas las personas proveedoras, se trate

¹⁶ Grupo Monge © 2011. Consulta: 16 de octubre de 2019. Disponible en:
<http://www.grupom.net/Qui%C3%A9nessomos/Misi%C3%B3n.aspx>

naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras. Los entes reguladores actuarán como autoridades específicas para aplicar la presente ley".

3. Interés corriente en los contratos de mutuo

Para verificar el interés corriente que aplica la Empresa GMG Grupo Monge se analizó un contrato de mutuo de un cliente que nos solicitó de manera personal no proporcionar sus datos.

Según el Contrato de Mutuo GMG Grupo Monge proporciona un crédito de CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 94/100 CÓRDOBAS (14,838.94) a un plazo de 12 meses contados a partir de la suscripción del mismo.

Expresa la cláusula cuarta, del interés corriente, que el préstamo devengará un interés corriente del OCHENTA Y NUEVE CON 76/100 POR CIENTO (89.76%) anual sobre saldo. Para el cálculo de los intereses se utilizará un año de trescientos sesenta días (360). El presente crédito podrá tener una tasa proporcional y sí aplicare el mismo se regulará en documento por separado y que firmado constituye el anexo A de este contrato y forma parte integral del mismo.

La cláusula séptima del contrato, sobre la prenda comercial expresa que "para garantizar el pago del crédito otorgado, cargos moratorios, costos, gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales, el deudor constituye PRENDA COMERCIAL a favor de el acreedor sobre el bien o bienes adquiridos con parte del producto de este crédito y que se describe a continuación:

Computadora portátil HP Modelo 15BWO10L AMD A6 9

El deudor conservará la posesión de los bienes dados en prenda, en calidad de depositario y se obliga a mantenerlos en buen estado con todas las responsabilidades de

la ley, bienes que permanecerán en la dirección indicada al inicio del presente contrato. En caso de pérdida y deterioro de los bienes dados en prenda, el deudor se compromete a restituir la garantía con otro bien de igual o mayor valor, a juicio del acreedor podrá dar por terminado el plazo pactado, y exigido lo adeudado de inmediato".

Se verifico el artículo 75 de la ley 842, que regula la compraventa a plazos, mutuos con garantía prendaria y otros créditos, éste expresa "En la contratación para la adquisición de bienes o servicios que sean cancelados a plazos, mutuos y créditos de cualquier clase, el interés se aplicará únicamente sobre saldos adeudados. Los pagos no podrán ser exigidos por adelantado y solamente podrán cobrar períodos vencidos.

Las personas consumidoras o usuarias tienen derecho a abonar anticipadamente o cancelar su crédito antes del vencimiento del plazo establecido, con la consiguiente reducción proporcional de los intereses que no se devenguen, sin penalidad alguna.

La tasa de interés máxima aplicable a estas operaciones, será la tasa de interés hasta de dos (2) veces la tasa promedio ponderada que cobren los bancos comerciales autorizados en el país, publicada por el Banco Central de Nicaragua. No podrán hacerse cargos adicionales que de manera directa o indirecta alteren la tasa de interés previamente pactada".

Si comparamos el interés pactado entre las partes en el contrato de mutuo que es del 89.76%, con el criterio del artículo 75 de la ley 842 es desproporcional. Se tomó en cuenta que al momento de firmar el contrato la tasa ponderada por el Banco Central de Nicaragua era de 9.65%.

El párrafo tercero del artículo 75 de la ley 842 expresa que "la tasa de interés máxima aplicable a estas operaciones (compraventa a plazos, mutuos con garantía prendaria y

otros créditos) será hasta (2) veces la tasa promedio ponderada por los Bancos comerciales autorizados en el país".

Si aplicamos el criterio del artículo 75 de la ley 842 al caso concreto que estamos analizando, la tasa de interés legal sería de 19.3%.

El cliente de GMG Grupo Monge realizó reclamo a través de carta en que expresa que los intereses pactados en el contrato son excesivos y abusivos.

La Empresa GMG Grupo Monge respondió expresando: "De acuerdo con su reclamo hemos realizado las revisiones correspondientes y tenemos a bien indicarle que:

La LEY DE FOMENTO Y REGULACIÓN DE LAS MICROFINANZAS, LEY 769, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 128 del 11 del año julio del 2011, en su artículo 73 determinación de las tasas de interés cita:

En los contratos que la IFIM registradas celebren con sus clientes, se pactarán libremente las tasas de interés. La tasa de interés moratoria será igual a la tasa de interés corriente pactada, más una cuarta parte de ésta. En este último caso, será la única penalidad que podrá cobrarse.

Las tasas de interés corriente y moratorio deberán ser expresadas en forma efectiva anual, independientemente si también se expresan en su equivalente para otros períodos.

Las tasas de interés que se difundan y apliquen las IFIM registradas deberán ajustarse a los criterios antes señalados. La revisión y recalculo efectuado a su estado de cuenta podemos confirmar que los intereses corrientes y cargos por mora se encuentra acorde a la tasa de interés corriente del 89.76% anual acordado en el contrato de mutuo (clausula cuarta).

La empresa GMG Grupo Monge aclara que respecto al último párrafo del artículo 75 de la Ley 842, "se excluyen de lo estipulado en el presente capítulo, a las instituciones financieras autorizadas y reguladas por leyes especiales".

Posteriormente se realizó una segunda consulta a la Empresa GMG Grupo Monge en el que se solicitó aclarar las siguientes preguntas:

1. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Empresa GMG Grupo Monge?
2. ¿Entre la empresa GMG Grupo Monge y sus clientes existe una relación de consumo o de otra naturaleza?
3. ¿Cuál ley rige sus operaciones cotidianas como empresa, la 842, Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras o usuarias o la Ley 769, Ley de fomento y regulación de las microfinanzas?

Las respuestas de la Empresa GMG Grupo Monge fueron las siguientes:

1. Respecto a la naturaleza de la empresa GMG Servicios Nicaragua S.A fue registrada como institución de Microfinanzas (IMF) ante la CONAMI según publicación en la Gaceta, Diario Oficial número 145, del 4 de agosto de 2014, brindando exclusivamente servicios financieros, con la otorgación de líneas de crédito que puedan ser utilizadas en compras con nuestro socio comercial tiendas Gallo más Gallo.

GMG Servicios de Nicaragua es una sociedad comprometida con el respeto y promoción de los derechos de las personas usuarias y consumidoras, dirigiendo en todo momento nuestro actuar y desarrollo comercial de acuerdo con lo que establecen las leyes en materia de consumidores, así como las especiales del sector de microfinanzas.

2. Respecto a la relación existente entre los clientes y GMG Servicios de Nicaragua S.A es de usuarios de servicios financieros brindados por la institución, para compras con nuestro socio comercial tienda Gallo más Gallo.
3. Respecto a la ley que rige a GMG Servicios de Nicaragua S.A en sus operaciones cotidianas, ésta se rige por la ley 769, Ley de Fomento y Regulación de las microfinancieras, publicada en la Gaceta Diario Oficial número 128, en donde se establece que se considera como institución financiera o Microfinanzas (IMF) a toda persona jurídica de carácter mercantil o sin fines de lucro, o como sociedades mercantiles distintas de los bancos y sociedades financieras, cuyo objetivo fundamental sea brindar servicios de microfinanzas (...) así como normativas emitidas por la CONAMI.

Al aclarar que las empresa GMG Servicios de Nicaragua S.A rige sus procesos en base a la ley 769, Ley de fomento y regulación de Microfinanzas, se realizaron consultas a la CONAMI (ente regulador), sobre si la tasa de interés del 89.76% del contrato de mutuo era legal.

CONAMI respondió de la siguiente manera:

"Al respecto, tengo a bien informarle que GMG Servicios de Nicaragua S.A es la entidad que otorgo crédito a su cliente para realizar una compra de contado de los bienes relacionados, pago cancelado a GMG Comercial Nicaragua S.A, conocida en el mercado como la tienda Gallo más Gallo.

En este sentido, GMG Servicios de Nicaragua S.A se encuentra inscrita en el Registro Nacional de IFIM adscrito a CONAMI, por lo que es una institución regulada y supervisada por esta Comisión.

Finalmente respondiendo a su consulta en particular, la ley aplicable a las operaciones realizadas con GMG Servicios de Nicaragua S.A, es la ley número 769, Ley de fomento y regulación de microfinanzas, la que efectivamente en su artículo 73 establece que: "En los contratos que las IFIM registradas celebren con sus clientes, se pactará libremente la tasa de interés".

Por tanto, expresamos que el interés corriente del 89.76% incluido en la cláusula cuarta del contrato de Mutuo celebrado entre el cliente y la Empresa GMG Grupo Monge es a todas luces legal.

VI. Conclusiones

1. GMG Grupo Monge es una corporación de capital costarricense que opera bajo cinco marcas comerciales.
2. GMG Servicios de Nicaragua S.A es la entidad jurídica que otorga créditos financieros a sus clientes a través de diversos contratos.
3. GMG Comercial Nicaragua S.A es la entidad jurídica que vende a sus clientes electrodomésticos al detalle.
4. El interés del 89.76% que GMG Servicios de Nicaragua S.A impuso a su cliente a través de un contrato de adhesión (mutuo) a su cliente es legal en base al artículo 73 de la ley, 769.

El legislador no impuso límites en cuanto a los intereses que podrán cobrar las microfinancieras en los contratos celebrados con sus clientes.

5. La empresa GMG Grupo Monge se aprovecha del desconocimiento de sus clientes al ordenamiento jurídico aplicable, su naturaleza jurídica y las forma en que opera al imponer interese leoninos, lo que hace de este negocio legítimo, pero moralmente injusto.

Recomendaciones

Recomendamos a los Diputados de la Asamblea Nacional que impongan límites a los intereses corrientes que las microfinancieras celebren en sus contratos con sus clientes.

VII. Bibliografía

1. Anónimo. *La función de la empresa comercial*. Disponible en:
https://www.macmillaneducation.es/wp-content/uploads/2018/09/operaciones_compraventa_libroalumno_unidad1muestra.pdf
2. Broseta Pont, Manuel. *Manual de Derecho Mercantil*. II Edición. Tecnos 2002.
3. Font Galán, Juan. *La empresa en el Derecho Mercantil*. En Guillermo J. Jiménez Sánchez (Coord.) *Derecho Mercantil I*. 12ª edición actualizada. Barcelona. Ariel Derecho. 2000.
4. Naciones Unidas. *Directrices para la protección del Consumidor*. 1985.
5. Torrez Hernández, Gustavo. *Derecho de consumo y protección de las y los consumidores*. 2016. Documento preparado para la Maestría de Derecho de Competencia de la Universidad Centroamericana.
6. Villabella, Carlos Manuel. *Investigación y comunicación científica en la ciencia jurídica*. Primera Edición, Puebla, México 2009.

Legislación Nacional

1. Decreto 323 de 22 de febrero de 1980. Publicado en la Gaceta Número 50 del 28 de febrero de 1980.
2. Decreto 150 de 1986, publicado en la Gaceta Número 16 del 23 de enero de 1986.
3. Ley 182. *Ley de defensa de los consumidores*. La Gaceta Diario Oficial Número 213 de noviembre de 1994.

BICENTENARIA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE NICARAGUA
UNAN - León

"Contribuyendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible"

"A la Libertad por la Universidad"

4. Ley 842. *Ley de Protección de los derechos de las personas consumidoras y usuarias*. Publicada en la Gaceta Diario Oficial número 129 del 11 de julio de 2013.

Páginas Web

Grupo Monge © 2011. Disponible en:

<http://www.grupom.net/Qui%C3%A9nessomos/PerfildelaEmpresa.aspx>